

PEDAGOGICAL SCIENCES

УДК: 37.091.33-028.

Кальченко Тетяна Михайлівна,
старший викладач кафедри мовної підготовки,
Павліна Тетяна Володимирівна,
старший викладач кафедри мовної підготовки,
Кочин Владислав Дмитрович
курсант

Харківський Національний Університет Внутрішніх Справ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18457431>

РОЗВИТОК НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНИКИ ШЕДОУЇНГ.

Kalchenko Tetiana Mykhailivna,
senior Lecturer, Department of Language Training
Pavlina Tetiana Volodymyrivna,
senior Lecturer, Department of Language Training
Kochin Vladislav Dmytrovych
cadet
Kharkiv National University of Internal Affairs

DEVELOPMENT OF LISTENING SKILLS WITH A HELP OF SHADOWING TECHNIQUE

Анотація.

В статті розглядається історія впровадження шедоуїнг у викладанні іноземних мов. Аналізується експеримент, який провів Йо Хамада з Університету Акіта. Порівнюються результати тактильного тіньового повторення та тіньового повторення. Розглядається думка Джанфранко Конті, який підкреслює що на відміну від затримки в імітації або хорového повторення, шедоуїнг є одночасним, зазвичай виконується протягом мілісекунд після оригінального введення. Приводяться переваги тіньового повторення, оскільки це активує відразу кілька механізмів навчання. В роботі згадується Олександр Аргуеллес, який є своєрідним «гіперглотом» і який популяризував шедоуїнг. Також в роботі звертається увага на нескладні рекомендації Ремсі Льюїса як використовувати тіньове повторення для поліпшення своїх навичок розмовної англійської. Автори статті, в свою чергу, діляться досвідом використання аудіо треків для розвитку навичок аудіювання курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ. Описується методика проведення конкурсу на «Кращого читця».

Abstract.

The article examines the history of shadowing in foreign language teaching. It analyses an experiment conducted by Yo Hamada from Akita University. The results of tactile shadowing and shadowing are compared. The opinion of Gianfranco Conti is considered, who emphasises that, unlike delayed imitation or choral repetition, shadowing is simultaneous, usually performed within milliseconds of the original input. The advantages of shadowing are given, as it activates several learning mechanisms at once. The paper mentions Alexander Arguelles, who is a kind of 'hyperglot' and who popularized shadowing. The paper also draws attention to Ramsey Lewis's simple recommendations on how to use shadowing to improve your spoken English skills. The authors of the article share their experience of using audio tracks to develop the listening skills of students at Kharkiv National University of Internal Affairs. They also describe a competition for the 'Best Reader'.

Ключові слова: шедоуїнг, переваги, повторення, аудіотреки експеримент.

Keywords: shadowing, advantages, shadow repetition, audio tracks, experiment.

Вступ. Шедоуїнг привертає увагу багатьох фахівців. Цей прийом для розвитку навичок аудіювання не є новим. Так, наприклад, Йо Хамада з Університету Акіта пише про те, що шедоуїнг був впроваджений у викладання іноземних мов ще у 1990-х роках і з того часу досліджується в контексті викладання англійської мови як іноземної. Шедоуїнг використовується як завдання на аудіювання, і його ефективність у розвитку навичок аудіювання визнана. Однак він підкреслює, що його вплив на розвиток вимови залишається неясним. З огляду на цю невирішену проблему, він спробував

розробити методи навчання вимови на основі тіньового повторення, поєднавши тіньове повторення з вправами для розвитку навичок вимови, а саме тактильне тіньове повторення та ІРА- тактильного тіньового повторення. В його експерименті взяли участь 58 японських студентів другого курсу університету (29 для тактильного тіньового повторення та 29 для ІРА-тіньового повторення). У кожній групі було проведено 15 уроків. Результати показують, що група тактильного повторення статистично покращила всі три характеристики: зрозумілість, сег-

ментні характеристики та надсегментні характеристики, тоді як група ІРА-повторення покращила зрозумілість та сегментні характеристики. Крім того, ним було проведено експлоративний факторний аналіз для вивчення сприйняття учнями двох типів повторення. Учні мають більш позитивне та свіже уявлення про тактильне повторення та повторення за ІРА.[1]

На думку Джанфранко Конті шедоуїнг — це техніка, яка полягає в прослуховуванні усної мови та її негайному повторенні вголос, намагаючись відповідати інтонації, вимові, наголосу та ритму мовця. На відміну від затримки в імітації або хорошого повторення, шедоуїнг є одночасним, зазвичай виконується протягом мілісекунд після оригінального введення.

Вперше ця техніка була формалізована Тамаї (1992) в Японії, а пізніше вдосконалена Кадотою (2007, 2012) як інструмент для підготовки перекладачів. Учень слухає і говорить одночасно, змушуючи свою фонологічну петлю працювати на повну потужність, одночасно розвиваючи моторно-слухову вільність. Тіньове повторення є ефективним, оскільки активує відразу кілька механізмів навчання. Розглядаються основні переваги:

1. Покращує слухову дискримінацію та робочу пам'ять.

Згідно з моделлю робочої пам'яті Бейдлі (2003), фонологічна петля відповідає за зберігання та обробку звуків. Шедоуїнг підтримує цю петлю в постійній активності, посилюючи розпізнавання звуків та розумову репетицію. Кадота (2012) виявив, що шедоуїнг покращує фонологічне кодування, що призводить до кращого короткострокового запам'ятовування мовних фрагментів.

2. Розвиває точну просодію та вимову

Синхронізуючись з голосом мовця в режимі реального часу, учні вдосконалюють інтонацію, контури висоти звуку та ритм. Дослідження Фути і Макдоноу (2017) та Морі (2011) показують значне поліпшення точності вимови та просодичної плавності у студентів, які вивчають англійську як іноземну мову, використовуючи тіньове повторення за допомогою мобільних інструментів.

3. Процедуризує граматику та фрагменти

Шедоуїнг сприяє неявному навчанню, захоплюючи учнів до внутрішнього засвоєння граматичних структур та лексичних фрагментів без свідомого аналізу. Він полегшує процедуризацію — перетворення декларативних знань на вільне, автоматичне висловлювання (DeKeyser, 2007; Segalowitz, 2010).

4. Він покращує навички аудіювання

Оскільки він вимагає пильної уваги до вхідної інформації, тіньове повторення покращує розшифровку зв'язної мови, скорочень, елізій та слабких форм, роблячи учнів більш вправними в аналізі природної інформації (Tamaï, 1992; Hamada, 2016).

5. Він розвиває толерантність до когнітивного навантаження Одночасний характер тіньового повторення тренує учнів обробляти вхідну та вихідну інформацію одночасно, розвиваючи розумову спритність та вільне володіння мовою під тиском

(Kadota, 2012). Це особливо цінно для перекладачів та досвідчених комунікаторів. [2]

.А ось Ремсі Льюїс розглядає шедоуїнг як техніку вивчення мови, при якій ви повторюєте аудіо-запис одразу після його прослуховування. Ви дієте як «відлуння» або «тінь» (звідси і назва «шедоуїнг»). Ви слухаєте слова, а потім повторюєте їх вголос. Це виглядає так:

Пам'ятайте, що ви не слухаєте аудіо-запис, не зупиняєте його, а потім повторюєте. Ви повторюєте його під час прослуховування.

Шедоуїнг популяризував Олександр Аргуеллес, який є своєрідним «гіперглотом».

Техніка «тіньового повторення» — ще один чудовий спосіб поліпшити свої навички аудіювання та говоріння, але багато хто про неї не знає. Це майже як секретна стратегія, яку найефективніші поліглоти приховують від світу.

Він приводить такі переваги:

1. Ви можете робити це самостійно
2. Це займає лише близько 15 хвилин
3. Це дуже ефективно
4. Ви можете робити це безкоштовно

Слід також звернути увагу на нескладні рекомендації Ремсі Льюїса як використовувати тіньове повторення для поліпшення своїх навичок розмовної англійської.

1. Знайдіть аудіо-запис. Подкаст «English Learning for Curious Minds» — чудовий варіант для аудіо-запису. Але ви можете використовувати будь-який аудіо-запис: аудіокниги, Netflix, відео з YouTube або навіть радіопередачі.

2. Спочатку прослухайте аудіо-запис. Шедоуїнг найефективніший, коли ви розумієте зміст, перш ніж повторювати його. Тому спочатку прослухайте запис, щоб зрозуміти його. Перевірте, чи ви розумієте всі ключові слова.

3. Повторюйте аудіо-запис за транскриптом. Це простіший варіант повторення: говорити разом з аудіо-записом, одночасно читаючи транскрипт. Це допоможе вам бачити слова, які ви повторюєте. Якщо ви початківець або вивчаєте англійську на рівні нижче середнього, це чудовий варіант для вас (Leonardo English навіть надає членам клубу транскрипти всіх епізодів).

4. Повторюйте без транскрипту. Якщо ви трохи просунутіший, можете перейти відразу до цього кроку і повторювати без транскрипту. Тут основна увага приділяється простому прослуховуванню і повторенню того, що ви чуєте. Ви зосереджуєтесь на повторенні звуків, а не на тому, що саме сказано. [3]

Хочемо поділитися досвідом використання аудіотреків для розвитку навичок аудіювання курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ. В основній літературі робочою програмою нашого університету закладено використання навчального посібника Police By Taylor J., Dooley J. Кожен урок складається з базового тексту за темою та діалогу, які озвучені на аудіотреках носіями мови. Крім того, є глосарій, до якого включені всі нові слова за темах, який теж озвучено.

Тому у викладачів кафедри мовної підготовки є чужа можливість включати аудіотреки на кожному занятті з кожної теми і давати прослухати стільки разів, скільки буде потрібно. Перший раз курсанти слухають текст повністю. Потім вони слухають фрагменти тексту або речення, якщо воно велике. Завдання полягає не просто слухати текст, а повторювати з інтонацією диктора.

Тут, щоб оживити процес, хороший результат дає конкурс на «Кращого читця». Курсанти по черзі читають прослуханий текст до тих пір, поки викладач не скаже «Стоп», а саме до першої помилки. Якщо навчальна група велика, такий конкурс можна проводити, розділивши групу на мікрогрупи. У кожній мікрогрупі всі по черзі читають прослуханий текст до першої помилки. Викладач каже «Стоп» і виправляє помилку, далі читає інший член групи до слова «Стоп». Перемагає та команда, яка зробила менше помилок. На наступному етапі цієї гри можна фіксувати час початку і кінця читання. Це може зробити хтось із учнів, призначений викладачем.

Слід похвалити ту команду, яка впоралася швидше. Само собою потрібно врахувати той момент, що в кожній групі є 2-3 курсанти, які можуть прочитати весь текст без помилок. Саме їх можна призначити суддями для того, щоб рахувати помилки і фіксувати час. Дух змагання пробуджує азарт і прагнення перемогти. Він також знімає мовний бар'єр - боязнь говорити вголос, вимовивши щось неправильно. Це дуже важливий момент, особливо зараз, у воєнний час, коли через брак викладачів німецької та іншої мови курсантів доводиться «перевчати».

Можливість регулярно прослуховувати аудіотреки як на занятті, так і в позаурочний час дозволяє учням, навіть тим, хто почав «з нуля», досягти хороших результатів. При прослуховуванні діалогів, озвучених носіями мови, важливо не тільки запам'ятати і повторити зміст, але й передати ритм та інтонацію учасників діалогу. Діалоги мають емоційний характер, оскільки в їх основі лежить майже один і той же сюжет: поліцейський-потерпілий. Особливо цікава інтонація у потерпілих-жінок, оскільки за своєю природою вони, як правило, більш емоційні.

Висновки. Вивчати техніку шедоуінг (shadowing) важливо для покращення розуміння мови на слух, оскільки вона дозволяє природно імітувати носіїв мови, синхронізуючи мовленнєвий апарат з аудіо-потокком, що значно прискорює адаптацію до природного звучання мови. Це універсальний метод, простий у використанні. Він підходить кожному і для будь-якої мови і допомагає здобути впевненість у спілкуванні, подолати мовний бар'єр (особливо в у воєнний час, коли доводиться «перевчати» через брак викладачів іноземних мов).

Список література:

1. <http://dx.doi.org/10.18823/asiatefl.2018.15.1.11>.167
2. <https://gianfrancoconti.com/2025/07/26/shadowing-for-fluency-prosody-and-listening-comprehension-the-what-why-and-how-according-to-sla-research/>
3. <https://www.leonardoenglish.com/blog/what-is-shadowing>